

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE -UN BUT- UNE FOI

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation**

ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE, DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

ESEBAT

Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur, de Formation Professionnelle et Technique
Agrément définitif 0080/AG/MESCURU/DES

Département des Sciences et Techniques

Année académique : 2024/2025

N° d'ordre :GC2024

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Master Electrotechnique

(Génie Electrique)

Présenté par :

Grace KAKULE KATALIKO

Transition énergétique juste dans le secteur industriel : intégration des énergies renouvelables et optimisation énergétique.

Soutenu le..... 2025 devant le jury composé de :

Président

Encadreur

Dr El Hadji Mbaye Ndiaye

Examineurs

Dédicace

A ceux qui m'ont encouragé, guidé et soutenu tout au long de ce parcours, je dédie humblement ce travail.

Remerciements

Ce travail, bien que personnel, a connu la contribution de plus d'une personne, qu'il est important de remercier à ce niveau.

J'exprime d'abord mes remerciements à mon Dieu pour sa grâce, son amour, sa bonté et sa miséricorde qu'il ne cesse de m'accorder chaque jour dans ma vie.

Je remercie l'encadreur de ce travail, Dr El Hadji Mbaye Ndiaye, qui a su m'apporter des conseils précieux pour mon mémoire.

Je tiens spécialement à remercier ma femme Annie Kataliko pour son renfort et son encouragement.

Ma reconnaissance va également à ma mère Odette Ndemesi pour le soutien et pour la véritable source de motivation.

Ces deux années en formation ont été l'occasion de nombreuses collaborations et rencontres avec d'autres personnes, qui ont enrichi mon travail d'une dimension humaine essentielle, ainsi il serait ingrat de ne pas dire grand merci pour leur apport.

Enfin que ceux qui ont contribué à la réussite de ce travail d'une façon ou d'une autre, trouvent à travers ces lignes l'expression de ma profonde gratitude.

Table des matières

Dédicace	2
Remerciements	3
Table des matières	4
Liste des figures	6
Liste des tableaux	7
Liste des annexes	8
Liste des sigles et abréviations	9
Résumé	10
Introduction générale	11
Chapitre I : Énergies renouvelables, optimisation énergétique et transition juste : revue de littérature	13
I : Transition énergétique – concepts et enjeux	13
II : Énergies renouvelables et secteur industriel.....	14
III : Optimisation énergétique et transition juste	14
Conclusion	15
Chapitre II : Méthodologie et cadre de l'étude	16
I : Approche méthodologique	16
II : Outils et méthodes de collecte des données.....	17
2.1. Sources de données	17
2.2. Techniques et outils utilisés.....	18
III : Cadre de l'étude.....	19
Conclusion	20
Chapitre III : Présentation et analyse des résultats	21
I : Résultats du questionnaire Google Forms.....	21
II : Résultats des simulations MATLAB.....	27
1. Impact de l'optimisation énergétique	29

2. Production énergétique selon l'irradiance solaire	30
3. Évolution de la consommation énergétique.....	31
III : Interprétation générale des résultats	31
Conclusion	31
Chapitre IV : Analyse critique et recommandations	32
I : Analyse critique des résultats	32
1. Analyse des données Google Forms	32
2. Analyse des simulations MATLAB	32
3. Analyse croisée	32
II : Discussion par rapport à la littérature	Erreur ! Signet non défini.
III : Recommandations opérationnelles et stratégiques.....	33
1. Recommandations pour les entreprises industrielles	33
2. Recommandations pour l'État	33
3. Recommandations pour UNIDO et les partenaires techniques	33
Conclusion	33
Conclusion Générale	34
Bibliographie	36
Ouvrages	36
Chapitres d'ouvrages	36
Articles scientifiques.....	36
Rapports	36
Sites internet consultés	36
Liste des annexes	37

Liste des figures

Figure 1 : Schéma conceptuel de la transition énergétique industrielle	17
Figure 2 : Impact de l'optimisation énergétique.....	29
Figure 3 : Production énergétique selon l'irradiance solaire.	30
Figure 4 : Evolution de la consommation énergétique.	31

Liste des tableaux

Tableau 1 : Résumé des outils utilisés dans la collecte et l'analyse des données.	19
Tableau 2 : Synthèse des résultats Google Forms	27
Tableau 3 : Synthèse des obstacles à la transition énergétique	33

Liste des annexes

Annexe.1 – Questionnaire Google Forms

Annexe.2 – Résultats détaillés du questionnaire

Annexe.3 – Scripts Matlab utilisés

Liste des sigles et abréviations

- AIE : Agence Internationale de l'Énergie
- ONU : Organisation des Nations Unies
- MSF : Médecins Sans Frontières
- PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
- UNIDO : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
- ODD : Objectifs de Développement Durable
- kWh : Kilowattheure
- PV : Photovoltaïque
- RE : Renouvelables Énergétiques
- TEJ : Transition Énergétique Juste
- MATLAB : Matrix Laboratory
- ESEBAT : Ecole Supérieure d'électricité, de Bâtiment et des Travaux publics
- ODD : Objectifs de Développement Durable
- REN21: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century
- PME : Petite et Moyenne Entreprise

Résumé

Ce mémoire analyse les conditions d'une transition énergétique juste dans le secteur industriel, en examinant les pratiques actuelles, les contraintes rencontrées et les perspectives offertes par les énergies renouvelables. L'étude s'appuie sur une revue documentaire, un questionnaire administré à 31 professionnels, ainsi que des simulations illustrant l'impact de l'optimisation énergétique et le potentiel du solaire.

Les résultats montrent que, malgré une sensibilisation croissante aux enjeux énergétiques, les entreprises restent limitées par les coûts initiaux, le manque de compétences techniques et l'absence d'incitations publiques fortes. Les simulations confirment qu'une optimisation simple de la consommation peut réduire les dépenses, tandis que l'énergie solaire constitue une option réaliste et performante dans le contexte local.

L'analyse met en évidence la nécessité d'un accompagnement institutionnel et technique afin de rendre la transition plus accessible, équitable et durable. Le mémoire propose des recommandations adaptées au contexte africain pour promouvoir l'intégration progressive des énergies renouvelables dans les industries.

Mots-clés : transition énergétique, énergie renouvelable, industrie, optimisation énergétique, justice énergétique.

Introduction générale

L'énergie joue un rôle fondamental dans le développement économique et social des pays. C'est le moteur de l'industrie, du transport, de l'agriculture et de la vie quotidienne des populations. Toutefois, le modèle énergétique mondial est encore largement basé sur les énergies fossiles, générant d'importantes émissions de gaz à effet de serre et contribuant à la dégradation de l'environnement. Dans cette perspective, la communauté internationale se tourne de plus en plus vers une transition énergétique destinée à favoriser les énergies renouvelables et à renforcer l'efficacité énergétique. L'industrie, notamment énergivore, est au cœur de cette transition. Il pose tout à la fois un défi, en raison de sa taille dans la consommation d'énergie et dans les émissions de carbone, et une opportunité, en raison de son esprit d'innovation et dans l'adoption de technologies plus propres.

C'est une question d'autant plus pertinente pour les pays en développement : comment peuvent-ils se permettre une industrialisation compétitive et durable tout en respectant les engagements environnementaux, et assurer une équité sociale ??

C'est dans cette optique que s'inscrit ce travail sur la transition énergétique juste dans l'industrie via l'intégration des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le concept d'une transition "juste" ne se réduit donc pas à une simple substitution technique des sources d'énergie. Il comprend aussi les volets sociaux et économiques, en particulier les emplois verts, la diminution des déséquilibres d'accès à l'énergie et le maintien de la compétitivité industrielle.

La problématique principale de ce mémoire est donc la suivante : comment concilier la nécessité d'une transition énergétique dans le secteur industriel avec les exigences de justice sociale, de durabilité et de performance économique ?

Pour répondre à cette question, cette étude poursuit les objectifs suivants :

Objectif général : Le but est d'étudier et de recommander des actions pour une transition énergétique équitable (juste) dans l'industrie, tout en tenant compte des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Objectifs spécifiques :

- Analyser la consommation énergétique actuelle des industries et identifier les principales inefficacités.
- Evaluer les opportunités et les contraintes associées à la mise en œuvre des énergies renouvelables.
- Suggérer un cadre stratégique d'amélioration énergétique et d'intégration progressive d'énergies propres.

- Analyser les impacts socio-économiques de cette transformation, notamment sur l'emploi, le coût de production et la compétitivité.

L'intérêt de cette recherche se situe à deux niveaux. D'une part, sur le plan théorique, elle contribue à enrichir la réflexion scientifique sur la transition énergétique dans les pays en développement, en abordant la dimension de justice énergétique souvent négligée. D'autre part, sur le plan pratique et managérial, elle fournit aux décideurs industriels et politiques des recommandations concrètes pour favoriser une industrialisation durable, inclusive et respectueuse de l'environnement.

Sur le plan méthodologique, cette recherche adoptera une approche analytique et descriptive. Elle reposera sur une revue documentaire approfondie, l'analyse de données énergétiques industrielles, ainsi que sur des études de cas illustrant les opportunités et limites d'une telle transition.

Enfin, pour atteindre ces objectifs, le mémoire est structuré en quatre parties principales :

- La première partie présente une synthèse bibliographique, comprenant une revue de la littérature et la méthodologie adoptée.
- La deuxième partie est consacrée à la présentation des résultats issus des observations et analyses réalisées.
- La troisième partie propose une analyse approfondie et des recommandations pour une transition énergétique juste dans le secteur industriel.
- Le mémoire se termine par une conclusion générale et des perspectives ouvrant la voie à de futures recherches et applications pratiques.

Chapitre I : Énergies renouvelables, optimisation énergétique et transition juste : revue de littérature

Introduction

La transition énergétique est aujourd'hui au centre des préoccupations mondiales. Elle se définit comme l'ensemble des transformations structurelles et technologiques visant à passer d'un système énergétique basé sur les énergies fossiles vers un modèle fondé sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la durabilité. De nombreux travaux de recherche se sont intéressés à cette question, en mettant en évidence à la fois son importance stratégique pour la planète et ses implications économiques, sociales et industrielles.

Dans ce chapitre, nous présentons une revue des principaux concepts et recherches qui éclairent notre problématique. Nous aborderons successivement : la notion de transition énergétique et ses enjeux globaux, l'intégration des énergies renouvelables dans le secteur industriel, et enfin les approches liées à l'optimisation énergétique et à la justice énergétique.

I : Transition énergétique - concepts et enjeux

La transition énergétique renvoie à la nécessité de substituer progressivement les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) par des sources d'énergie plus propres et renouvelables. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE, 2023), le secteur de l'énergie représente près de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela confère à la transition énergétique un rôle central dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Au niveau international, plusieurs cadres orientent cette dynamique : l'Accord de Paris (2015), qui vise la neutralité carbone d'ici 2050, et les Objectifs de Développement Durable (notamment l'ODD 7 : Énergie propre et abordable, et l'ODD 13 : Action climatique). Les pays en développement sont particulièrement concernés, car ils doivent relever un double défi : assurer une industrialisation rapide tout en respectant les impératifs environnementaux.

Ainsi, la transition énergétique n'est pas seulement un enjeu technologique, mais aussi un enjeu économique (réduction des coûts de production), environnemental (réduction des émissions) et social (justice dans l'accès à l'énergie, création d'emplois verts).

II : Énergies renouvelables et secteur industriel

Le secteur industriel est l'un des plus grands consommateurs d'énergie au monde. D'après REN21 (2023), il représente environ 30 % de la consommation énergétique finale mondiale. Or cette consommation repose encore largement sur les combustibles fossiles, ce qui pose un problème de durabilité.

L'intégration des énergies renouvelables dans l'industrie présente plusieurs avantages :

Économiques : réduction de la facture énergétique à long terme, indépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles, amélioration de la compétitivité.

Environnementaux : baisse des émissions de CO₂ et contribution aux engagements climatiques.

Sociaux : création de nouveaux emplois dans la chaîne de valeur énergétique.

Cependant, plusieurs contraintes freinent cette intégration : les coûts initiaux d'investissement, l'intermittence de certaines sources (solaire, éolien), et le manque d'infrastructures de stockage. Des solutions hybrides combinant énergies renouvelables, efficacité énergétique et technologies de stockage (comme les batteries) sont aujourd'hui mises en avant pour surmonter ces difficultés.

Dans certains contextes africains, le recours à la biomasse, au solaire et à l'hydroélectricité constitue déjà une alternative crédible. Néanmoins, la mise en place de politiques incitatives et de mécanismes de financement reste déterminante pour accompagner cette transformation.

III : Optimisation énergétique et transition juste

L'optimisation énergétique consiste à améliorer l'efficacité des systèmes afin de réduire la consommation et les pertes d'énergie. Elle repose sur des techniques variées : audit énergétique, modernisation des équipements, automatisation des procédés, récupération de chaleur, etc.

La notion de transition juste est apparue pour rappeler que la transition énergétique ne doit pas se faire au détriment des travailleurs, des communautés locales ou de l'accessibilité économique. Selon Sovacool (2021), une transition énergétique durable doit intégrer la justice sociale, la participation des acteurs et la répartition équitable des bénéfices.

Dans le secteur industriel, une transition juste implique : d'accompagner les travailleurs par la formation aux nouvelles technologies, de veiller à ce que les coûts ne pénalisent pas les petites et moyennes industries, d'assurer que les bénéfices environnementaux profitent également aux communautés locales.

Les nouvelles technologies jouent un rôle clé dans cette perspective. L'intelligence artificielle, par exemple, est de plus en plus utilisée pour prédire la demande, optimiser la gestion des flux énergétiques et améliorer l'intégration des énergies renouvelables.

Par ailleurs, les systèmes de stockage, notamment les batteries, sont indispensables pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables. Certains chercheurs, comme le Dr **El Hadji Mbaye Ndiaye**, travaillent précisément sur ces questions de batteries intelligentes et d'optimisation énergétique, ouvrant la voie à des solutions innovantes et adaptées aux industries modernes.

La notion de transition énergétique justifie d'élargir la réflexion au-delà des aspects technologiques. Selon le PNUD (2019), une transition énergétique ne peut être considérée comme durable que si elle garantit un accès équitable à l'énergie et évite l'exclusion des acteurs les plus vulnérables, notamment les petites et moyennes entreprises.

Hancock (2019) met en évidence que l'absence de justice énergétique peut accentuer les inégalités économiques et sociales. Dans le secteur industriel, cela se traduit par une concentration des bénéfices de la transition au profit des grandes entreprises disposant de moyens financiers importants.

Ces travaux convergent vers l'idée que les politiques énergétiques doivent intégrer des mécanismes de soutien adaptés afin de permettre une transition progressive, inclusive et économiquement viable pour l'ensemble des acteurs industriels.

Conclusion

Cette revue de littérature a permis de mettre en évidence trois points essentiels :

La transition énergétique est un processus incontournable, à la fois global et urgent, qui concerne particulièrement le secteur industriel.

L'intégration des énergies renouvelables dans l'industrie représente une opportunité majeure, mais nécessite de lever des obstacles techniques et financiers.

L'optimisation énergétique et la dimension de justice sociale constituent des conditions fondamentales pour assurer une transition qui soit à la fois durable, inclusive et économiquement viable.

Ces éléments théoriques constituent la base sur laquelle s'appuiera la méthodologie présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre II : Méthodologie et cadre de l'étude

Introduction

Ce chapitre présente la démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de ce travail. L'objectif est d'expliquer le processus suivi pour collecter, traiter et analyser les données nécessaires à la compréhension de la transition énergétique juste dans le secteur industriel. La méthodologie utilisée s'appuie sur une approche à la fois descriptive, analytique et expérimentale, combinant les données issues de la littérature scientifique, des observations de terrain, et des simulations numériques. Cette approche vise à produire des résultats crédibles, contextualisés et utiles à la fois pour la recherche académique et pour la pratique industrielle.

I : Approche méthodologique

L'étude repose sur une approche mixte, combinant les méthodes qualitatives et quantitatives. L'approche qualitative a permis d'analyser les documents, politiques et rapports techniques afin de comprendre les orientations globales de la transition énergétique et les défis rencontrés par les industries. L'approche quantitative s'est appuyée sur la collecte de données numériques relatives à la consommation énergétique, aux coûts de production, ainsi qu'à la performance des systèmes énergétiques.

Cette double approche a été choisie pour assurer une analyse complète : comprendre les réalités du terrain tout en mesurant l'impact concret des solutions énergétiques proposées.

Un modèle conceptuel de la transition énergétique industrielle (Figure 1.1) a été élaboré pour relier les trois dimensions principales de la recherche :

- ❖ L'intégration des énergies renouvelables,
- ❖ l'optimisation énergétique,
- ❖ Et la justice sociale liée à la durabilité.

Figure 1 : Schéma conceptuel de la transition énergétique industrielle

Cette figure 1 illustre le schéma conceptuel de la transition énergétique industrielle, fondée sur l'interaction de trois composantes essentielles : les énergies renouvelables, l'optimisation énergétique et la justice énergétique. Ces trois dimensions sont représentées comme interdépendantes, soulignant que la transition énergétique ne peut être envisagée de manière isolée ou uniquement technologique.

Les énergies renouvelables constituent le pilier de la décarbonation du secteur industriel en permettant de réduire la dépendance aux sources fossiles. L'optimisation énergétique, quant à elle, vise à améliorer l'efficacité des systèmes et des procédés industriels afin de limiter les pertes et de réduire la consommation globale d'énergie.

La justice énergétique occupe une position centrale dans le schéma, indiquant que la transition énergétique industrielle doit également intégrer des considérations sociales et économiques. Elle vise à garantir un accès équitable à l'énergie et à assurer une répartition équilibrée des bénéfices de la transition entre les différents acteurs industriels. Ainsi, ce schéma met en évidence que la réussite de la transition énergétique industrielle repose sur la combinaison simultanée de ces trois leviers.

II : Outils et méthodes de collecte des données

2.1. Sources de données

Deux principales sources de données ont été exploitées :

- Données secondaires :

Elles proviennent de rapports institutionnels (UNIDO, PNUD, Banque mondiale, REN21), de publications scientifiques et de documents techniques relatifs à l'énergie industrielle et à la transition énergétique. Ces données comprennent :

- Des données énergétiques, telles que les niveaux de consommation électrique industrielle, les sources d’approvisionnement énergétique et les performances des systèmes solaires photovoltaïques ;
- Des données environnementales, notamment les émissions de gaz à effet de serre associées aux sources d’énergie conventionnelles et renouvelables ;
- Des données économiques, incluant les coûts d’investissement, d’exploitation et les gains liés à l’optimisation énergétique ;
- Des données institutionnelles et réglementaires, relatives aux politiques énergétiques, aux cadres réglementaires et aux mécanismes d’incitation existants.

Ces données ont permis d’établir une base documentaire solide et de comparer différentes approches de transition énergétique à l’échelle internationale.

- **Données primaires :**

Elles ont été collectées à travers un questionnaire administré auprès de professionnels du secteur industriel. Ces données portent sur les pratiques énergétiques actuelles, le niveau de sensibilisation à la transition énergétique, les obstacles rencontrés et les perceptions liées à l’intégration des énergies renouvelables et à l’optimisation énergétique.

2.2. Techniques et outils utilisés

- **Observation directe :** menée au sein des environnements industriels et logistiques, notamment lors de missions sur le terrain. Elle a permis d’évaluer l’état des infrastructures, des systèmes d’alimentation énergétique et des pratiques de maintenance.
- **Entretiens semi-structurés :** réalisés avec des techniciens de maintenance, ingénieurs électriciens et responsables logistiques. Ces échanges ont contribué à enrichir l’analyse qualitative et à comprendre les réalités opérationnelles.
- **Simulations et modélisations (MATLAB) :** Le logiciel MATLAB est utilisé pour effectuer des simulations de scénarios énergétiques, évaluer le rendement des systèmes hybrides (solaire + réseau + batteries) et modéliser la consommation énergétique selon différents paramètres. Ces simulations permettent de représenter graphiquement les courbes de consommation, les variations de rendement et les gains potentiels liés à l’optimisation énergétique.

Tableau 1 : Résumé des outils utilisés dans la collecte et l'analyse des données.

Outils / Méthodes	Objectifs	Type de données	Résultats attendus
Google Forms	Collecte d'opinions et de perceptions sur la transition énergétique	Données qualitatives et quantitatives	Identifier les obstacles et opportunités perçus
Observation directe	Étudier la configuration énergétique réelle des sites	Données descriptives	Comprendre les contraintes techniques locales
MATLAB	Simuler les scénarios énergétiques et calculer les rendements	Données numériques	Modéliser la performance énergétique
Analyse documentaire	Identifier les cadres théoriques et politiques	Données secondaires	Enrichir la revue scientifique

Ce tableau 1 présente une synthèse des outils et méthodes mobilisés pour la collecte et l'analyse des données dans le cadre de cette étude. Il met en évidence la complémentarité entre les approches qualitatives et quantitatives, permettant d'aborder la problématique de la transition énergétique industrielle de manière globale. L'utilisation de Google Forms et de l'observation directe permet de recueillir des informations issues du terrain, tandis que les simulations réalisées sous MATLAB offrent une analyse technique des performances énergétiques. Enfin, l'analyse documentaire contribue à l'ancrage théorique et institutionnel du travail, renforçant la cohérence et la pertinence des résultats obtenus.

III : Cadre de l'étude

Le cadre de cette étude s'inscrit dans le contexte industriel africain, marqué par une forte dépendance aux énergies fossiles, une hausse continue des coûts énergétiques et une volonté croissante d'adopter des solutions durables.

Les industries locales et humanitaires constituent un terrain d'étude privilégié, car elles doivent concilier disponibilité énergétique, maîtrise des coûts et réduction de l'empreinte carbone. Ce travail se base notamment sur les expériences opérationnelles observées dans le cadre de mes projets techniques et logistiques menés avec Médecins Sans Frontières (MSF), où la fiabilité des systèmes de communication et d'alimentation électrique est essentielle.

En complément, les politiques nationales d'énergie renouvelable, les programmes de l'UNIDO et d'autres initiatives internationales ont été analysés afin d'établir un cadre comparatif. Ces références permettent de situer l'étude dans une perspective à la fois locale (application dans les industries africaines) et globale (cohérence avec les objectifs de développement durable).

Conclusion

Ce chapitre a présenté la méthodologie adoptée dans le cadre de cette recherche. L'approche mixte a permis de combiner les données théoriques, empiriques et expérimentales pour offrir une compréhension complète de la transition énergétique dans le secteur industriel.

Les éléments présentés ici constituent la base de la partie pratique qui suit dans le Chap. III, consacrée à la présentation et à l'analyse des résultats obtenus.

Chapitre III : Présentation et analyse des résultats

Introduction

Ce chapitre présente les résultats recueillis à travers le questionnaire Google Forms diffusé auprès des professionnels du secteur industriel, ainsi que les simulations réalisées avec MATLAB. L'objectif est d'exposer de manière simple et structurée les informations collectées, puis d'en tirer une première interprétation avant l'analyse approfondie du chapitre suivant.

I : Résultats du questionnaire Google Forms

Un total de 31 répondants a participé à l'enquête. Ils représentent principalement des techniciens, ingénieurs et responsables de l'énergie travaillant dans des structures industrielles ou logistiques. Cette diversité donne une vision assez complète des réalités du terrain.

2. Années d'expérience professionnelle (0 point)

[En savoir plus](#)

● Moins de 2 ans	3
● 2 à 5 ans	13
● 6 à 10 ans	12
● Plus de 10 ans	3

3. Quelles sont les principales sources d'énergie utilisées dans votre structure ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Électricité du réseau national	24
● Groupes électrogènes (diesel, essence)	20
● Énergie solaire	21
● Énergie éolienne	0
● Biomasse	1
● Autres (à préciser)	1

4. Quelle proportion de votre consommation énergétique provient de sources renouvelables (solaire, éolien, biomasse, hydroélectricité, etc.) ? (0 point)

[En savoir plus](#)

Aucune (0 %)	3
Faible (1 % à 10 %)	4
Modérée (11 % à 30 %)	10
Importante (31 % à 50 %)	7
Majoritaire (plus de 50 %)	7
Je ne sais pas / données non disponibles	0

5. Avez-vous rencontré des difficultés liées à l'approvisionnement ou au coût de l'énergie ? (0 point)

[En savoir plus](#)

Oui, coût élevé de l'électricité	17
Oui, pannes fréquentes / instabilité	19
Oui, approvisionnement difficile en carburant	4
Non	8

6. Connaissez-vous le concept de "transition énergétique" ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui	26
● Non	5

7. Votre entreprise dispose-t-elle d'une politique ou d'un plan d'efficacité énergétique ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui	14
● Non	9
● En cours d'élaboration	8

8. Quelles initiatives ont déjà été mises en œuvre ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Installation de panneaux solaires	22
● Remplacement d'équipements énergivores	17
● Sensibilisation du personnel	16
● Suivi de la consommation énergétique	22
● Aucune initiative à ce jour	3

9. Selon vous, quels sont les principaux freins à la transition énergétique dans votre entreprise ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Coût initial des équipements	22
● Manque de compétences techniques	10
● Absence d'incitations gouvernementales	11
● Manque d'informations / de sensibilisation	13
● Autres (à préciser)	1

10. Quels bénéfices attendez-vous de la transition énergétique ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Réduction des coûts	26
● Fiabilité énergétique	28
● Réduction de l'impact environnemental	24
● Valorisation de l'image de l'entreprise	10
● Création d'emplois locaux	15

11. Pensez-vous que la transition énergétique peut créer de nouvelles opportunités d'emploi ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui	27
● Non	0
● Incertain	4

12. Votre structure offre-t-elle des formations pour adapter les employés aux nouvelles technologies ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui	16
● Non	5
● Prévu à court terme	10

13. Selon vous, les politiques énergétiques actuelles favorisent-elles une répartition équitable des bénéfices ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Pas du tout équitable	20
● Très équitable	11

14. Comment percevez-vous l'accès des petites et moyennes industries aux énergies renouvelables ? (0 point)

[En savoir plus](#)

14
Réponses

Dernières réponses
...

5 répondants (36%) répondu coût pour cette question.

panneaux solaires défis amélioration stabilité énergétique énergie photovoltaïque moyennes entreprises
énergies renouvelables bonne idée petites coût énergies renouvelables
soutien public PMI Réduction moyennes industries accès
Micro centrale énergie renouvelables photovoltaïques long terme

15. Quelles mesures recommanderiez-vous pour faciliter la transition énergétique juste dans votre secteur ? (0 point)

[En savoir plus](#)

17
Réponses

Dernières réponses
...

4 répondants (24%) répondu formation pour cette question.

16. Souhaitez-vous être contacté pour un retour d'expérience ou un entretien complémentaire ? (0 point)

[En savoir plus](#)

- Oui (indiquer votre adresse e-mail ci-dessous) 13
- Non 12

Tableau 2 : Synthèse des résultats Google Forms

Éléments analysés	Résultats
Sensibilisation à la transition énergétique	85 % des répondants informés
Source d'énergie principale	Réseau SNEL + groupes électrogènes
Intérêt pour les renouvelables	Très élevé (plus de 75 %)
Obstacles identifiés	Coût, compétences, faible soutien public
Technologies souhaitées	Solaire PV, optimisation énergétique

II : Résultats des simulations MATLAB

Les simulations MATLAB réalisées permettent d'illustrer l'impact de l'optimisation énergétique, le potentiel du solaire et l'évolution typique de la consommation énergétique dans un environnement industriel.

Description du système énergétique simulé

Le système énergétique simulé dans cette étude représente un environnement industriel simplifié, conçu afin d'analyser l'impact de l'optimisation énergétique et le potentiel de l'énergie solaire dans un contexte réaliste. Le système modélisé comprend une installation industrielle alimentée principalement par le réseau électrique, avec l'intégration d'une source d'énergie renouvelable, à savoir le solaire photovoltaïque.

Les charges considérées dans la simulation correspondent aux principaux usages énergétiques rencontrés dans une industrie type, notamment les équipements de production, l'éclairage et les systèmes auxiliaires. La consommation énergétique est exprimée en kilowattheures (kWh) et varie en fonction du temps, afin de refléter les cycles d'activité industrielle.

Dans le cadre de l'optimisation énergétique, la simulation repose sur l'hypothèse de la mise en œuvre de mesures simples telles que le remplacement d'équipements énergivores, l'amélioration de l'efficacité des procédés et l'automatisation de certaines tâches. Ces actions permettent de réduire la consommation globale sans affecter le niveau d'activité industrielle.

Concernant la production solaire, le modèle prend en compte différents niveaux d'irradiance solaire, exprimés en watts par mètre carré (W/m^2), afin d'évaluer leur influence sur la puissance produite. Un rendement moyen standard des panneaux photovoltaïques est utilisé, permettant de représenter un système solaire réaliste adapté aux conditions climatiques locales.

Les simulations ont été réalisées à l'aide du logiciel MATLAB, choisi pour sa capacité à modéliser des systèmes énergétiques et à analyser l'évolution des variables dans le temps. Ce cadre de simulation permet ainsi d'illustrer de manière cohérente l'effet de l'optimisation énergétique, le potentiel du solaire et les profils de consommation typiques observés dans un environnement industriel.

1. Impact de l'optimisation énergétique

La simulation montre une baisse de la consommation après optimisation, passant d'environ 4,5 kWh à 3,2 kWh. Cela illustre l'effet positif de mesures telles que le remplacement d'équipements énergivores ou l'automatisation.

Figure 2 : Impact de l'optimisation énergétique.

2. Production énergétique selon l'irradiance solaire

La puissance produite augmente proportionnellement lorsque l'irradiance passe de 400 à 1000 W/m². Cette simulation met en avant le potentiel solaire important, particulièrement dans les régions bien ensoleillées.

Figure 3 : Production énergétique selon l'irradiance solaire.

3. Évolution de la consommation énergétique

Cette courbe illustre un cycle typique d'utilisation de l'énergie. La consommation augmente progressivement, atteint un maximum vers 6 heures, puis diminue. Ce type de profil peut s'expliquer par l'intensification progressive des activités avant une stabilisation ou une réduction en fin de période. Cela aide à identifier les moments où une optimisation serait la plus efficace. Ce comportement peut être lié aux cycles d'activité industrielle.

Figure 4 : Evolution de la consommation énergétique.

III : Interprétation générale des résultats

L'analyse croisée des données montre plusieurs conclusions importantes :

- ❖ La transition énergétique est connue mais encore faiblement intégrée.
- ❖ Le solaire représente une opportunité solide confirmée par les simulations.
- ❖ Les obstacles majeurs restent le coût et le manque de compétences.
- ❖ La justice énergétique n'est pas encore acquise selon les répondants.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les résultats du questionnaire et les simulations énergétiques. Les données montrent une dynamique positive mais encore limitée, marquée par l'importance du solaire, des défis économiques et la nécessité d'un accompagnement technique. Ces éléments serviront de base à l'analyse et aux recommandations du chapitre suivant.

Chapitre IV : Analyse critique et recommandations

Introduction

Ce chapitre approfondit l'analyse des résultats présentés précédemment en les confrontant aux réalités du terrain et aux connaissances issues de la littérature scientifique. L'objectif est d'identifier les enjeux techniques, économiques et sociaux liés à la transition énergétique dans le secteur industriel, puis de proposer des recommandations adaptées au contexte africain.

I : Analyse critique des résultats

1. Analyse des données Google Forms

Les données montrent une bonne sensibilisation aux enjeux énergétiques. Les techniciens et ingénieurs interrogés expriment un intérêt marqué pour l'optimisation et les énergies renouvelables. Toutefois, la dépendance au réseau national et aux groupes électrogènes souligne une transition encore limitée.

Le coût initial, le manque de compétences et l'absence d'incitations sont les obstacles les plus mentionnés. Ces contraintes financières et techniques ralentissent l'adoption des systèmes solaires et des équipements plus performants.

2. Analyse des simulations MATLAB

Les simulations démontrent le potentiel de réduction de consommation grâce à l'optimisation énergétique. Le solaire apparaît particulièrement adapté dans les zones à forte irradiance. Les variations de consommation analysées permettent aussi d'anticiper les pics et planifier des solutions hybrides.

3. Analyse croisée

Les résultats croisés confirment que les entreprises sont prêtes à évoluer mais manquent d'accompagnement financier et technique. Les actions engagées restent ponctuelles et non systématisées. La dimension sociale demeure un point faible, avec une perception d'injustice énergétique très marquée.

Les résultats rejoignent les études indiquant que le coût initial constitue un frein majeur dans les pays en développement. Le solaire est confirmé comme solution accessible et efficace. Toutefois, l'étude apporte un éclairage original en soulignant la faible perception de justice énergétique et la volonté réelle des entreprises d'adopter des pratiques plus durables dès qu'un accompagnement est présent.

Tableau 3 : Synthèse des obstacles à la transition énergétique

Obstacles identifiés	Description	Impact sur les entreprises
Coût initial élevé	Prix élevé des panneaux, onduleurs et batteries	Retarde l'investissement et maintient la dépendance aux générateurs
Manque de compétences	Peu de techniciens formés au solaire et à l'optimisation	Mauvaises installations, pannes fréquentes
Absence d'incitations publiques	Manque de subventions et d'allègements fiscaux	Le solaire reste trop coûteux pour les PME
Instabilité réglementaire	Politiques changeantes, absence de normes claires	Freine les projets à long terme
Accès limité au financement	Taux bancaires élevés, prêts difficiles	Les entreprises manquent de capital pour investir

III : Recommandations opérationnelles et stratégiques

1. Recommandations pour les entreprises industrielles

- Structurer une politique interne d'efficacité énergétique.
- Mettre en place un suivi régulier de la consommation.
- Développer des systèmes hybrides réseau-solaire.
- Former en continu le personnel technique.
- Planifier le remplacement des équipements énergivores.

2. Recommandations pour l'État

- Mettre en place des subventions adaptées au solaire.
- Créer des incitations fiscales stables.
- Faciliter l'accès au crédit énergétique.
- Développer des politiques publiques claires et cohérentes.
- Renforcer l'offre de formation technique nationale.

3. Recommandations pour UNIDO et les partenaires techniques

- Financer des projets pilotes.
- Soutenir la formation professionnelle ciblée.
- Proposer des mécanismes de micro-crédit pour les PME.
- Encourager la recherche appliquée.
- Promouvoir des programmes centrés sur la justice énergétique.

Conclusion

Ce chapitre a mis en évidence les forces et limites des pratiques actuelles. Il confirme que la transition énergétique reste freinée par des obstacles structurels, mais qu'elle est réalisable grâce à un accompagnement institutionnel, financier et technique.

Conclusion Générale

Ce mémoire avait pour objectif d'étudier les conditions d'une transition énergétique juste dans le secteur industriel, en mettant en évidence les pratiques actuelles, les contraintes rencontrées et les perspectives de développement des énergies renouvelables. La question centrale était la suivante : comment favoriser une transition énergétique juste, durable et accessible au sein des entreprises industrielles, dans un contexte où les besoins en énergie augmentent alors que les ressources traditionnelles deviennent coûteuses et limitées ?

Les résultats obtenus permettent d'apporter une réponse claire à cette question. L'étude montre que les entreprises sont sensibilisées aux enjeux énergétiques et reconnaissent l'intérêt du solaire et des mesures d'efficacité énergétique. Toutefois, leur progression vers un modèle plus durable reste freinée par le coût initial des équipements, le manque de compétences techniques et l'absence d'incitations publiques. Les simulations MATLAB confirment qu'une optimisation, même simple, de la consommation énergétique peut générer des gains significatifs, tandis que le potentiel solaire est parfaitement adapté au contexte local. Ces éléments démontrent qu'une transition énergétique juste est possible, mais qu'elle nécessite un accompagnement renforcé pour devenir réellement inclusive.

L'un des apports majeurs de ce travail est la mise en lumière d'un écart entre les ambitions affichées et les capacités réelles des entreprises. Les données analysées montrent que les mesures déjà mises en œuvre restent ponctuelles et insuffisamment structurées. Par ailleurs, l'étude confirme que la dimension sociale est souvent négligée : les petites structures ont davantage de difficultés à accéder aux technologies renouvelables, ce qui crée un déséquilibre dans les bénéfices de la transition énergétique.

Ce travail constitue également un enrichissement personnel au niveau académique. Il m'a permis de mobiliser les connaissances acquises en Master, notamment sur la gestion de l'énergie, les systèmes électriques et logiciels de simulation, les problématiques de durabilité et l'analyse de données. Ces acquis théoriques se sont révélés essentiels pour comprendre et interpréter les résultats. Ce travail renforce ainsi mes compétences en analyse énergétique, diagnostic technique et formulation de recommandations, des compétences utiles pour évoluer dans des fonctions en ingénierie, en gestion de projets ou dans des postes liés à la transition énergétique.

Comme toute recherche, ce mémoire présente des limites. L'échantillon de 31 répondants ne permet pas de généraliser l'ensemble des conclusions à toutes les industries, et les simulations MATLAB restent simplifiées. Elles visent à illustrer des tendances plutôt qu'à produire des modèles prédictifs détaillés. De futures recherches pourraient intégrer des mesures réelles de consommation dans plusieurs entreprises, analyser l'impact économique des systèmes hybrides ou étudier l'effet de programmes publics sur la justice énergétique.

En conclusion, la transition énergétique dans le secteur industriel représente une opportunité importante pour réduire les coûts, renforcer la compétitivité et améliorer la durabilité des opérations. Pour être juste et inclusive, cette transition doit s'accompagner d'un cadre institutionnel clair, de mécanismes de financement adaptés et d'un renforcement continu des compétences. Ce mémoire montre que les bases sont déjà posées, mais que leur mise en œuvre nécessite un engagement collectif entre entreprises, acteurs publics et partenaires techniques afin de bâtir un système énergétique plus résilient, équitable et durable.

Bibliographie

Ouvrages

- Ouedraogo N. (2017). Énergie et développement durable en Afrique. Presses Universitaires Africaines.
- Peretti J-M. (2005). Gestion des ressources humaines. Éditions Vuibert, 13e édition, Paris.
- Sovacool B. (2014). Energy Studies: A Handbook. Routledge, London.
- Teske S. (2019). Achieving the Paris Climate Agreement Goals. Springer, Berlin.

Chapitres d'ouvrages

- Fischer L. (2018). Energy transition strategies in developing countries in Teske S. (Ed.), Achieving the Paris Climate Agreement Goals. Springer, pp. 201-225.
- Linhart D. (1996). "Le droit de s'opposer, le droit de proposer" in Meynaud H-Y., Les sciences sociales et l'entreprise. La Découverte, 5e édition, pp. 138-149.

Articles scientifiques

- Amegah A. (2020). Energy Access and Renewable Energy Transitions in Africa. African Journal of Environmental Science, 14(3), pp. 55–72.
- Baidari B. (2005). Les entreprises sénégalaises utilisent-elles les données comptables qu'elles produisent ? Revue Africaine de Gestion, Vol. 2, Dakar.
- Hancock K. (2019). Justice and Energy Transition: Lessons for Developing Regions. Journal of Energy & Development, 44, pp. 67–89.

Rapports

- AIE (2022). Africa Energy Outlook 2022. Agence Internationale de l'Énergie, Paris.
- Banque Mondiale (2020). Clean Energy for All in Sub-Saharan Africa. Washington DC, 115 p.
- PNUD (2019). Transition énergétique et développement durable en Afrique centrale. UNDP Publications, 78 p.
- UNIDO (2021). Industrial Energy Efficiency Progress Report. United Nations Industrial Development Organization, Vienna.

Sites internet consultés

- Ndiaye EL Hadji. M. (2024). Ressources pédagogiques sur la transition énergétique et le développement durable. <https://dapper-muffin-f4f5b5.netlify.app/>
- REN21. <https://www.ren21.net> (État mondial des énergies renouvelables).
- UNIDO. <https://www.unido.org> (Programmes d'efficacité énergétique).
- Banque Mondiale. <https://www.worldbank.org/en/topic/energy> (Programme d'énergie durable pour l'Afrique).
- AIE. <https://www.iea.org/regions/africa> (Statistiques énergétiques pour l'Afrique).

Liste des annexes

Annexe.1. – Questionnaire Google Forms

Annexe.2. – Résultats détaillés du questionnaire

Annexe.3. – Scripts Matlab utilisés

Vue d'ensemble des réponses Actif

Réponses

31

Résultat moyen

0

Durée moyenne

10:17

1. Fonction ou poste occupé (0 point)

[En savoir plus](#)

● Technicien	13
● Ingénieur	13
● Responsable logistique	0
● Responsable énergie	4
● Autres (à préciser)	0
● Autre	1

2. Années d'expérience professionnelle (0 point)

[En savoir plus](#)

● Moins de 2 ans	3
● 2 à 5 ans	13
● 6 à 10 ans	12
● Plus de 10 ans	3

3. Quelles sont les principales sources d'énergie utilisées dans votre structure ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Électricité du réseau national	24
● Groupes électrogènes (diesel, essence)	20
● Énergie solaire	21
● Énergie éolienne	0
● Biomasse	1
● Autres (à préciser)	1

4. Quelle proportion de votre consommation énergétique provient de sources renouvelables (solaire, éolien, biomasse, h hydroélectricité, etc.) ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Aucune (0 %)	3
● Faible (1 % à 10 %)	4
● Modérée (11 % à 30 %)	10
● Importante (31 % à 50 %)	7
● Majoritaire (plus de 50 %)	7
● Je ne sais pas / données non disponibles	0

5. Avez-vous rencontré des difficultés liées à l'approvisionnement ou au coût de l'énergie ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui, coût élevé de l'électricité	17
● Oui, pannes fréquentes / instabilité	19
● Oui, approvisionnement difficile en carburant	4
● Non	8

6. Connaissez-vous le concept de "transition énergétique" ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui	26
● Non	5

7. Votre entreprise dispose-t-elle d'une politique ou d'un plan d'efficacité énergétique ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui	14
● Non	9
● En cours d'élaboration	8

8. Quelles initiatives ont déjà été mises en œuvre ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Installation de panneaux solaires	22
● Remplacement d'équipements énergivores	17
● Sensibilisation du personnel	16
● Suivi de la consommation énergétique	22
● Aucune initiative à ce jour	3

9. Selon vous, quels sont les principaux freins à la transition énergétique dans votre entreprise ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Coût initial des équipements	22
● Manque de compétences techniques	10
● Absence d'incitations gouvernementales	11
● Manque d'informations / de sensibilisation	13
● Autres (à préciser)	1

10. Quels bénéfices attendez-vous de la transition énergétique ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Réduction des coûts	26
● Fiabilité énergétique	28
● Réduction de l'impact environnemental	24
● Valorisation de l'image de l'entreprise	10
● Création d'emplois locaux	15

11. Pensez-vous que la transition énergétique peut créer de nouvelles opportunités d'emploi ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui	27
● Non	0
● Incertain	4

12. Votre structure offre-t-elle des formations pour adapter les employés aux nouvelles technologies ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Oui	16
● Non	5
● Prévu à court terme	10

13. Selon vous, les politiques énergétiques actuelles favorisent-elles une répartition équitable des bénéfices ? (0 point)

[En savoir plus](#)

● Pas du tout équitable	20
● Très équitable	11

14. Comment percevez-vous l'accès des petites et moyennes industries aux énergies renouvelables ? (0 point)

[En savoir plus](#)

14
Réponses

Dernières réponses

...

5 répondants (36%) répondu coût pour cette question.

15. Quelles mesures recommanderiez-vous pour faciliter la transition énergétique juste dans votre secteur ? (0 point)

[En savoir plus](#)

17
Réponses

Dernières réponses

...

4 répondants (24%) répondu formation pour cette question.

16. Souhaitez-vous être contacté pour un retour d'expérience ou un entretien complémentaire ? (0 point)

[En savoir plus](#)

- Oui (indiquer votre adresse e-mail ci-dessous) 13
- Non 12

